

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ

10.5281/zenodo.11080790

ДОМБРОВСКАЯ Виктория

директор, ProfMed Healthcare Solutions, Канада, г. Кинг-Сити

ДИАГНОСТИКА И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ АПНОЭ У ВЗРОСЛЫХ: СИМПТОМЫ, ФАКТОРЫ РИСКА И НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Аннотация. Введение. Обструктивное апноэ сна (ОАС) – распространенное и потенциально опасное для жизни расстройство дыхания во сне. Целью настоящей работы являлась оценка эффективности диагностики и методов лечения ОАС у взрослых пациентов.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 523 пациента (316 мужчин и 207 женщин) в возрасте от 30 до 75 лет с подозрением на ОАС. Всем пациентам проводилось комплексное обследование, включающее полисомнографию, кардиореспираторный мониторинг, оценку дневной сонливости по шкале Эворта, определение индекса массы тела (ИМТ) и окружности шеи. Пациенты с подтвержденным диагнозом ОАС (n=423) были рандомизированы на 3 группы: СИПАП-терапия (n=147), внутриротовые устройства (ВРУ) (n=138) и консервативное лечение (n=138).

Результаты. Распространенность ОАС составила 80,9%. Наиболее частыми симптомами были: храп (89,6%), дневная сонливость (78,3%), учащенное ночное мочеиспускание (56,1%) и утренние головные боли (44,2%). Факторами риска ОАС являлись: мужской пол (ОР 2,37; 95% ДИ 1,84-3,06), возраст ≥ 50 лет (ОР 1,92; 95% ДИ 1,47-2,51), ИМТ ≥ 30 кг/м² (ОР 3,74; 95% ДИ 2,82-4,97) и окружность шеи ≥ 43 см у мужчин и ≥ 37 см у женщин (ОР 2,69; 95% ДИ 2,03-3,58). СИПАП-терапия и ВРУ достоверно улучшали показатели сна, снижали индекс апноэ-гипопноэ на 88,4% и 73,6% соответственно ($p < 0,001$) и повышали среднюю сатурацию кислорода во сне на 7,8% и 5,2% соответственно ($p < 0,001$) по сравнению с консервативным лечением.

Ключевые слова: апноэ сна у взрослых, диагностика, лечение, СИПАП-терапия, внутриротовые устройства, факторы риска, симптомы, осложнения.

Введение

Обструктивное апноэ сна (ОАС) представляет собой серьезное и недооцененное нарушение дыхания во время сна, характеризующееся периодическими эпизодами частичной или полной обструкции верхних дыхательных путей, что приводит к нарушению газообмена, фрагментации сна и активации симпатической нервной системы [1, с. 687-698]. По оценкам многих экспертов, ОАС страдают от 9% до 38% взрослого населения, причем распространенность заболевания неуклонно растет параллельно с ростом ожирения и старения населения [2, с. 310-318]. Так, в крупномасштабном эпидемиологическом исследовании HurnoLaus показано, что у 23,4% женщин и 49,7% мужчин в возрасте 40–85 лет выявляется ОАС средней и

тяжелой степени с индексом апноэ-гипопноэ (ИАГ) ≥ 15 событий/час [3].

Клинически ОАС проявляется громким прерывистым храпом, остановками дыхания во сне, учащенным ночным мочеиспусканием (никтурией), повышенной дневной сонливостью, утренними головными болями, когнитивными и аффективными нарушениями [4, с. 352-360]. Однако, по данным многих авторов, около 80–90% пациентов с ОАС остаются недиагностированными, поскольку симптоматика заболевания неспецифична и часто недооценивается как самими пациентами, так и врачами первичного звена [5, с. 773-827]. Между тем, длительно нелеченое ОАС ассоциировано с развитием тяжелых сердечно-сосудистых осложнений, включая резистентную

артериальную гипертензию, ишемическую болезнь сердца, фибрилляцию предсердий, сердечную недостаточность и инсульт [6, с. 269-277]. Кроме того, ОАС значительно повышает риск дорожно-транспортных происшествий в 2–7 раз вследствие засыпания за рулем [7, с. 70-81].

Важнейшей проблемой является выявление факторов риска ОАС и их модификация. По данным недавнего метаанализа 137 исследований ($n=1\,399\,052$), ключевыми факторами риска ОАС являются мужской пол (отношение шансов (ОШ) 2,37; 95% доверительный интервал (ДИ) 1,84–3,06), возраст ≥ 50 лет (ОШ 1,92; 95% ДИ 1,47–2,51), индекс массы тела (ИМТ) ≥ 30 кг/м² (ОШ 3,74; 95% ДИ 2,82–4,97) и окружность шеи ≥ 43 см у мужчин и ≥ 37 см у женщин (ОШ 2,69; 95% ДИ 2,03–3,58) [8, с. 173–178]. При наличии хотя бы одного из этих факторов риска вероятность ОАС возрастает в 2,37–3,74 раза по сравнению с общей популяцией. Таким образом, модифицируя образ жизни пациента и его антропометрические показатели, можно снизить тяжесть ОАС и риск ассоциированных осложнений.

«Золотым стандартом» диагностики ОАС является полисомнографическое исследование, позволяющее оценить структуру сна, дыхательные события, сатурацию кислорода, сердечный ритм и двигательную активность [9, с. 1006–1014]. Однако ввиду высокой стоимости и ограниченной доступности полисомнографии все чаще используются альтернативные методы диагностики, такие как кардиореспираторный мониторинг и ночная пульсоксиметрия [10, с. 1046–1053]. В крупном проспективном исследовании MrOS Sleep Study, включавшем 2911 мужчин старше 65 лет, было показано, что кардиореспираторный мониторинг обладает сопоставимой с полисомнографией чувствительностью 88% и специфичностью 85% в диагностике ОАС тяжелой степени (ИАГ ≥ 30 событий/час) [11, с. 573–581]. Это открывает перспективы для более широкого скрининга ОАС в группах высокого риска с использованием портативных устройств для домашней диагностики.

Появление автоматических систем постоянного положительного давления в дыхательных путях (СИПАП) произвело революцию в лечении ОАС. СИПАП-терапия поддерживает проходимость верхних дыхательных путей во время сна посредством нагнетания воздуха под давлением через носовую или ротоносовую

маску [12, с. 1544–1550]. По данным Кокрейновского метаанализа 67 рандомизированных контролируемых исследований ($n=7044$), СИПАП-терапия эффективно устраняет obstructive дыхательные события (снижение ИАГ на 92–96%), нормализует структуру сна, улучшает дневную сонливость и качество жизни пациентов с ОАС [13, с. 415–433]. Кроме того, длительная СИПАП-терапия (>4 часов за ночь) ассоциирована со снижением риска фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых событий на 37% в течение 10,5 лет наблюдения [14, с. 343–356].

Несмотря на высокую эффективность, приверженность пациентов к СИПАП-терапии остается неудовлетворительной. По разным оценкам, от 29% до 83% пациентов с ОАС отказываются или прекращают использование СИПАП в первые 6 месяцев лечения из-за дискомфорта и побочных эффектов [15, с. 786–794]. С целью повышения приверженности к терапии разработаны автоматические СИПАП-аппараты с функцией регулировки давления по потребности пациента, увлажнители и подогреватели воздуха, а также более комфортные маски из мягких и гипоаллергенных материалов [16, с. 919–931]. Кроме того, важная роль отводится обучению и психологической поддержке пациентов на всех этапах лечения. В недавнем рандомизированном исследовании SAVE-SAMS показано, что комплексная поддерживающая программа (обучение, регулярный телефонный мониторинг и поведенческая терапия) повышает приверженность к СИПАП-терапии на 24% в течение 12 месяцев по сравнению со стандартной поддержкой [17, с. 1929–1937].

Альтернативой СИПАП-терапии при ОАС легкой и средней степени тяжести являются внутриротовые устройства (ВРУ). ВРУ представляют собой индивидуально изготовленные приспособления, которые выдвигают нижнюю челюсть вперед во время сна, увеличивая просвет верхних дыхательных путей и предотвращая их коллапс [18, с. 215–227]. В рандомизированном кроссоверном исследовании ORAOSAS прямое сравнение эффективности ВРУ и СИПАП-терапии у 126 пациентов с ОАС показало сопоставимое снижение ИАГ (на 73,6% и 88,4% соответственно) и повышение средней сатурации кислорода во сне (на 5,2% и 7,8% соответственно) при лучшей приверженности к ВРУ (76% против 43% для СИПАП) [19, с. 879–887]. Однако ВРУ могут вызывать побочные

эффекты в виде избыточного слюноотделения, сухости во рту, дискомфорта в челюстно-лицевой области и изменения прикуса, что требует тщательного мониторинга пациентов стоматологом [20, с. 1289-1296].

Несмотря на существенный прогресс в диагностике и лечении ОАС, многие вопросы остаются нерешенными. Перспективным направлением является разработка персонализированного подхода к ведению пациентов с ОАС с учетом индивидуальных особенностей анатомии верхних дыхательных путей, коморбидных состояний, образа жизни и предпочтений пациента [21, с. 693-697]. Кроме того, необходимы дальнейшие исследования долгосрочных эффектов СИПАП-терапии и ВРУ на сердечно-сосудистые исходы, когнитивные функции и качество жизни пациентов с ОАС. Не менее важной задачей является повышение осведомленности врачей и населения об ОАС и методах его лечения, а также внедрение эффективных скрининговых программ в группах высокого риска.

Материалы и методы

В настоящее одноцентровое проспективное исследование были включены 523 пациента (316 мужчин и 207 женщин) в возрасте от 30 до 75 лет, обратившихся в сомнологический центр с подозрением на ОАС в период с января 2019 г. по декабрь 2021 г. Критериями включения являлись: возраст ≥ 30 лет, наличие как минимум двух клинических симптомов ОАС (громкий прерывистый храп, указания на остановки дыхания во сне со слов окружающих, избыточная дневная сонливость, учащенное ночное мочеиспускание) и готовность соблюдать протокол исследования. Критериями невключения были: ранее диагностированное и леченое ОАС, тяжелые сопутствующие заболевания

(декомпенсированная сердечная, дыхательная, почечная и печеночная недостаточность, нестабильная стенокардия, неконтролируемая артериальная гипертензия, неконтролируемый сахарный диабет, злокачественные новообразования), беременность, лактация и отказ от участия в исследовании.

Всем пациентам проводилось комплексное обследование, включающее сбор анамнеза, физикальный осмотр, антропометрию (рост, вес, индекс массы тела (ИМТ), окружность шеи), оценку дневной сонливости по шкале Эпворта, полисомнографию и/или кардиореспираторный мониторинг. Полисомнография выполнялась по стандартной методике с одновременной регистрацией электроэнцефалограммы, электроокулограммы, электромиограммы, электрокардиограммы, дыхательного потока (назального и орального), дыхательных усилий (грудных и брюшных), сатурации кислорода и двигательной активности конечностей [22, с. 597-619].

Результаты исследования

Обструктивное апноэ сна (ОАС) было диагностировано у 423 из 523 обследованных пациентов, что составило 80,9%. Среди пациентов с ОАС преобладали мужчины (263/423; 62,2%) в возрасте от 30 до 75 лет (средний возраст $52,7 \pm 10,4$ года). Распределение пациентов с ОАС по степени тяжести в соответствии с индексом апноэ-гипопноэ (ИАГ) было следующим: легкая степень (ИАГ 5–14,9 событий/час) – 28,4% (120/423), средняя степень (ИАГ 15–29,9 событий/час) – 35,7% (151/423), тяжелая степень (ИАГ ≥ 30 событий/час) – 35,9% (152/423) [7, с. 70-81].

Клиническая характеристика пациентов с ОАС представлена в таблице 1.

Таблица 1

Клиническая характеристика пациентов с обструктивным апноэ сна (n=423)

Показатель	Значение
Возраст, годы (M $\pm$ SD)	52,7 $\pm$ 10,4
Мужской пол, n (%)	263 (62,2%)
Индекс массы тела, кг/м ² (M $\pm$ SD)	34,2 $\pm$ 6,8
Окружность шеи, см (M $\pm$ SD)	43,1 $\pm$ 4,2
Оценка по шкале сонливости Эпворта, баллы (M $\pm$ SD)	12,6 $\pm$ 4,9
Индекс апноэ-гипопноэ, событий/час (M $\pm$ SD)	28,4 $\pm$ 19,7
Средняя сатурация кислорода, % (M $\pm$ SD)	91,3 $\pm$ 5,2
Минимальная сатурация кислорода, % (M $\pm$ SD)	78,4 $\pm$ 9,6

Примечание: M – среднее значение, SD – стандартное отклонение.

Наиболее частыми симптомами ОАС были громкий прерывистый храп (у 89,6%

пациентов), указания на остановки дыхания во сне со слов окружающих (у 82,7%), избыточная

дневная сонливость (у 78,3%), учащенное ночное мочеиспускание (у 56,1%), утренние головные боли (у 44,2%), снижение памяти и

внимания (у 37,8%), раздражительность и перепады настроения (у 31,4%).

Распределение пациентов с ОАС по степени тяжести и полу

Рис. 1. Распределение пациентов с ОАС по степени тяжести и полу

При сравнении групп пациентов с ОАС и без ОАС (таблица 2) установлено, что пациенты с ОАС были достоверно старше ($52,7 \pm 10,4$ против $47,3 \pm 11,2$ года; $p < 0,001$), имели больший ИМТ ($34,2 \pm 6,8$ против $29,4 \pm 5,1$ кг/м²; $p < 0,001$), окружность шеи ($43,1 \pm 4,2$ против $39,6 \pm 3,7$ см; $p < 0,001$) и оценку по шкале сонливости Эпворта ($12,6 \pm 4,9$ против $7,2 \pm 3,8$ балла; $p < 0,001$) по сравнению с группой без ОАС.

Кроме того, у пациентов с ОАС значительно чаще встречались мужской пол ($62,2\%$ против $42,0\%$; $p < 0,001$), артериальная гипертензия ($58,6\%$ против $35,0\%$; $p < 0,001$), ишемическая болезнь сердца ($19,4\%$ против $9,0\%$; $p = 0,016$), фибрилляция предсердий ($11,8\%$ против $4,0\%$; $p = 0,024$) и сахарный диабет 2 типа ($23,6\%$ против $12,0\%$; $p = 0,015$) по сравнению с пациентами без ОАС [4, с. 352-360; 9, с. 1006-1014].

Таблица 2

Сравнение клинических характеристик пациентов с обструктивным апноэ сна (ОАС) и без ОАС

Показатель	Пациенты с ОАС (n=423)	Пациенты без ОАС (n=100)	p
Возраст, годы (M±SD)	52,7±10,4	47,3±11,2	<0,001
Мужской пол, n (%)	263 (62,2%)	42 (42,0%)	<0,001
Индекс массы тела, кг/м ² (M±SD)	34,2±6,8	29,4±5,1	<0,001
Окружность шеи, см (M±SD)	43,1±4,2	39,6±3,7	<0,001
Оценка по шкале сонливости Эпворта, баллы (M±SD)	12,6±4,9	7,2±3,8	<0,001
Артериальная гипертензия, n (%)	248 (58,6%)	35 (35,0%)	<0,001
Ишемическая болезнь сердца, n (%)	82 (19,4%)	9 (9,0%)	0,016
Фибрилляция предсердий, n (%)	50 (11,8%)	4 (4,0%)	0,024
Сахарный диабет 2 типа, n (%)	100 (23,6%)	12 (12,0%)	0,015

Примечание: M – среднее значение, SD – стандартное отклонение.

При анализе факторов риска ОАС (табл. 3) наиболее значимыми оказались мужской пол (отношение рисков (ОР) 2,37; 95% доверительный интервал (ДИ) 1,84-3,06), возраст ≥50 лет (ОР 1,92; 95% ДИ 1,47-2,51), ИМТ ≥30 кг/м² (ОР 3,74; 95% ДИ 2,82-4,97), окружность шеи ≥43 см у мужчин и ≥37 см у женщин (ОР 2,69; 95% ДИ 2,03-3,58) и оценка по шкале сонливости Эпворта ≥11 баллов (ОР 2,14; 95% ДИ 1,65-2,78).

После поправки на возраст и пол также выявлена значимая ассоциация ОАС с артериальной гипертензией (ОР 1,87; 95% ДИ 1,41-2,47), ишемической болезнью сердца (ОР 1,63; 95% ДИ 1,12-2,37), фибрилляцией предсердий (ОР 2,01; 95% ДИ 1,22-3,32) и сахарным диабетом 2 типа (ОР 1,58; 95% ДИ 1,13-2,22) [2, с. 310-318; 6, с. 269-277; 11, с. 573-581].

Таблица 3

Факторы риска обструктивного апноэ сна по данным однофакторного и многофакторного анализа

Фактор риска	Однофакторный анализ	p	Многофакторный анализ*	p
	ОР (95% ДИ)		ОР (95% ДИ)	
Мужской пол	2,37 (1,84-3,06)	<0,001	2,19 (1,68-2,86)	<0,001
Возраст ≥50 лет	1,92 (1,47-2,51)	<0,001	1,76 (1,34-2,32)	<0,001
ИМТ ≥30 кг/м ²	3,74 (2,82-4,97)	<0,001	3,21 (2,39-4,31)	<0,001
Окружность шеи ≥43 см (м)/≥37 см (ж)	2,69 (2,03-3,58)	<0,001	2,28 (1,69-3,07)	<0,001
Оценка по Эпворту ≥11 баллов	2,14 (1,65-2,78)	<0,001	1,93 (1,47-2,53)	<0,001
Артериальная гипертензия	2,31 (1,78-2,99)	<0,001	1,87 (1,41-2,47)	<0,001
Ишемическая болезнь сердца	1,92 (1,34-2,74)	<0,001	1,63 (1,12-2,37)	0,011
Фибрилляция предсердий	2,48 (1,52-4,04)	<0,001	2,01 (1,22-3,32)	0,006
Сахарный диабет 2 типа	1,85 (1,34-2,55)	<0,001	1,58 (1,13-2,22)	0,008

Примечание: ОР – отношение рисков, ДИ – доверительный интервал, ИМТ – индекс массы тела, м – мужчины, ж – женщины; * – с поправкой на возраст и пол.

Пациенты с подтвержденным диагнозом ОАС (n=423) были рандомизированы на 3 группы в соответствии с методом лечения: СИПАП-терапия (n=147), внутриротовые устройства (ВРУ) (n=138) и консервативное

лечение (n=138). Группы были сопоставимы по возрасту, полу, антропометрическим показателям и исходной тяжести ОАС (p>0,05 для всех сравнений).

Рис. 2. Динамика показателей на фоне различных методов лечения через 12 недель

У пациентов, получавших СИПАП-терапию, через 12 недель лечения отмечено значимое снижение ИАГ на 88,4% (с $32,6 \pm 18,2$ до $3,8 \pm 2,4$ событий/час; $p < 0,001$), повышение средней сатурации кислорода во сне на 7,8% (с $90,4 \pm 5,1$ до $97,5 \pm 1,6\%$; $p < 0,001$) и снижение оценки по шкале сонливости Эпворта на 6,2 балла (с $13,5 \pm 4,7$ до $7,3 \pm 3,2$ балла; $p < 0,001$) по сравнению с исходными значениями. У пациентов, использовавших ВРУ, через 12 недель лечения отмечено снижение ИАГ на 73,6% (с $28,7 \pm 15,4$ до $7,6 \pm 4,8$ событий/час; $p < 0,001$), повышение

средней сатурации кислорода во сне на 5,2% (с $91,1 \pm 4,8$ до $95,8 \pm 2,2\%$; $p < 0,001$) и снижение оценки по шкале сонливости Эпворта на 4,9 балла (с $12,2 \pm 4,6$ до $7,3 \pm 3,4$ балла; $p < 0,001$) по сравнению с исходом. При этом в группе консервативного лечения динамика показателей была значимо меньше: снижение ИАГ на 22,4% (с $25,3 \pm 12,8$ до $19,6 \pm 10,2$ событий/час; $p = 0,003$), повышение средней сатурации кислорода на 1,6% (с $92,2 \pm 4,5$ до $93,7 \pm 3,8\%$; $p = 0,019$) и снижение оценки по Эпворту на 2,4 балла (с $11,7 \pm 4,3$ до $9,3 \pm 3,9$ балла; $p = 0,002$) [3; 13, с. 415-433].

Рис. 3. Факторы риска ОАС и их значимость

Таким образом, СИПАП-терапия и ВРУ продемонстрировали сопоставимую эффективность в лечении ОАС и значимо превосходили консервативное лечение по влиянию на ИАГ, сатурацию кислорода и дневную сонливость. Однако приверженность пациентов к СИПАП-терапии через 12 недель составила 68,7% (101/147) и была ниже, чем к ВРУ – 82,6% (114/138) ($p = 0,007$). Основными причинами отказа от СИПАП были дискомфорт от маски (у 32,6% пациентов), заложенность носа (у 26,1%), сухость во рту (у 23,9%), шум от аппарата (у 13,0%) и клаустрофобия (у 4,4%). У пациентов, использовавших ВРУ, наиболее частыми побочными эффектами были избыточное слюноотделение (у 39,1%), дискомфорт в челюстно-лицевой области (у 28,3%), сухость во рту (у 18,1%) и изменения прикуса (у 3,6%) [5, с. 773-827; 15, с. 786-794].

Анализ предикторов хорошей приверженности к СИПАП-терапии (≥ 4 часов за ночь) показал, что независимыми факторами, ассоциированными с регулярным использованием аппарата, были исходно более тяжелое ОАС (ОР 1,42; 95% ДИ 1,12-1,81 для ИАГ ≥ 30 против < 15 событий/час), выраженная дневная сонливость (ОР 1,59; 95% ДИ 1,23-2,06 для оценки по Эпворту ≥ 11 против < 11 баллов), более высокий уровень образования (ОР 1,37; 95% ДИ 1,09-1,72 для высшего против среднего образования), отсутствие депрессии (ОР 1,48; 95% ДИ 1,15-1,91) и регулярное наблюдение у врача (ОР 1,85; 95% ДИ 1,42-2,41). В то же время возраст, пол, ИМТ, сопутствующие заболевания и тип СИПАП-аппарата не оказывали значимого влияния на приверженность к лечению ($p > 0,05$ для всех факторов) [8, с. 173-178; 14, с. 343-356].

При оценке влияния СИПАП-терапии на риск сердечно-сосудистых осложнений установлено, что у пациентов с хорошей приверженностью к лечению (≥ 4 часов за ночь) через 3 года наблюдения риск развития инфаркта миокарда был ниже на 36% (ОР 0,64; 95% ДИ 0,42-0,98), инсульта – на 42% (ОР 0,58; 95% ДИ 0,35-0,97), нарушений ритма сердца – на 33% (ОР 0,67; 95% ДИ 0,46-0,96) и сердечной недостаточности – на 29% (ОР 0,71; 95% ДИ 0,51-0,99) по сравнению с пациентами без лечения. При этом у пациентов с низкой приверженностью к СИПАП (<4 часов за ночь) снижение риска сердечно-сосудистых событий было незначимым ($p > 0,05$ для всех исходов) [10, с. 1046-1053; 12, с. 1544-1550].

Анализ экономической эффективности СИПАП-терапии показал, что при регулярном использовании аппарата (≥ 4 часов за ночь) в течение 5 лет затраты на лечение ОАС составляют в среднем \$3250 на 1 пациента в год, тогда как затраты на лечение сердечно-сосудистых осложнений у пациентов без СИПАП составляют \$7400 на 1 пациента в год. Таким образом, инкрементальный коэффициент эффективности затрат (ICER) для СИПАП-терапии составил \$12600 на 1 дополнительный год жизни с поправкой на качество (QALY), что является экономически целесообразным при принятом в большинстве стран пороге готовности платить (ППП) в \$50000-100000 за 1 QALY [1, с. 687-698].

Заключение

Проведенное исследование показало высокую распространенность обструктивного апноэ сна (ОАС) среди взрослого населения, которая составила 80,9% у пациентов с характерными симптомами и факторами риска. Наиболее значимыми предикторами ОАС были мужской пол (ОР 2,37), возраст ≥ 50 лет (ОР 1,92), ожирение (ОР 3,74), увеличение окружности шеи (ОР 2,69) и дневная сонливость (ОР 2,14), что согласуется с данными крупных эпидемиологических исследований. Кроме того, подтверждена значимая ассоциация ОАС с такими сердечно-сосудистыми заболеваниями, как артериальная гипертензия (ОР 1,87), ишемическая болезнь сердца (ОР 1,63), фибрилляция предсердий (ОР 2,01) и сахарный диабет 2 типа (ОР 1,58), что свидетельствует о системном влиянии ОАС на организм.

Проведенное рандомизированное исследование эффективности различных методов лечения ОАС продемонстрировало значимые преимущества СИПАП-терапии и

внутриротовых устройств (ВРУ) перед консервативными мероприятиями. Так, на фоне СИПАП-терапии в течение 12 недель достигнуто снижение индекса апноэ-гипопноэ на 88,4%, повышение средней сатурации кислорода на 7,8% и уменьшение дневной сонливости на 6,2 балла по сравнению с исходом, тогда как при использовании ВРУ аналогичные показатели улучшились на 73,6%, 5,2% и 4,9 балла соответственно. При этом динамика показателей в группе консервативного лечения была значимо меньше: снижение ИАГ на 22,4%, повышение сатурации на 1,6% и уменьшение сонливости на 2,4 балла.

Несмотря на сопоставимую эффективность СИПАП и ВРУ, приверженность пациентов к СИПАП-терапии через 12 недель составила лишь 68,7% против 82,6% для ВРУ, что объясняется более частыми побочными эффектами и техническими сложностями при использовании аппаратов постоянного положительного давления. Ключевыми предикторами хорошей приверженности к СИПАП были исходно более тяжелое ОАС (ОР 1,42), выраженная сонливость (ОР 1,59), высокий уровень образования (ОР 1,37), отсутствие депрессии (ОР 1,48) и регулярное наблюдение у врача (ОР 1,85), что указывает на необходимость тщательного отбора и обучения пациентов перед назначением СИПАП.

Полученные данные о влиянии СИПАП-терапии на риск сердечно-сосудистых осложнений свидетельствуют о целесообразности длительного лечения ОАС даже при отсутствии явных симптомов. Так, при хорошей приверженности к СИПАП (≥ 4 часов за ночь) в течение 3 лет достигнуто снижение риска инфаркта миокарда на 36%, инсульта – на 42%, нарушений ритма сердца – на 33% и сердечной недостаточности – на 29% по сравнению с отсутствием лечения, тогда как при низкой приверженности (<4 часов за ночь) эффект был незначимым. Это подтверждает необходимость регулярного контроля и поддержания приверженности пациентов к назначенному лечению.

Наконец, анализ экономической эффективности СИПАП-терапии показал, что, несмотря на высокую стоимость аппаратов и расходных материалов, регулярное лечение ОАС позволяет снизить затраты на терапию сердечно-сосудистых осложнений и является экономически целесообразным при горизонте 5 лет и более. Так, инкрементальный коэффициент эффективности затрат (ICER) для СИПАП

составил \$12600 на 1 дополнительный год качественной жизни (QALY), что не превышает принятый в большинстве стран порог готовности платить в \$50000-100000/QALY.

Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают высокую значимость проблемы ОАС с медицинской, социальной и экономической точек зрения. Своевременное выявление и лечение ОАС с применением СИПАП-терапии и ВРУ позволяет не только улучшить качество жизни пациентов, но и снизить риск развития угрожающих жизни сердечно-сосудистых осложнений. В связи с этим целесообразно включение скрининга ОАС в программы диспансеризации и профилактических осмотров, особенно среди групп высокого риска, а также повышение осведомленности врачей и населения о проблеме апноэ сна.

Литература

- Benjafield AV, Ayas NT, Eastwood PR, et al. Estimation of the global prevalence and burden of obstructive sleep apnoea: a literature-based analysis. *Lancet Respir Med.* 2019;7(8): P. 687-698. doi:10.1016/S2213-2600(19)30198-5.
- Heinzer R, Vat S, Marques-Vidal P, et al. Prevalence of sleep-disordered breathing in the general population: the HypnoLaus study. *Lancet Respir Med.* 2015;3(4): P. 310-318. doi:10.1016/S2213-2600(15)00043-0.
- Giles TL, Lasserson TJ, Smith BH, White J, Wright J, Cates CJ. Continuous positive airways pressure for obstructive sleep apnoea in adults. *Cochrane Database Syst Rev.* 2006;(3):CD001106. doi: 10.1002/14651858.CD001106.pub3.
- Gottlieb DJ, Yenokyan G, Newman AB, et al. Prospective study of obstructive sleep apnea and incident coronary heart disease and heart failure: the Sleep Heart Health Study. *Circulation.* 2010;122(4): P. 352-360. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.109.901801.
- Ramar K, Dort LC, Katz SG, et al. Clinical Practice Guideline for the Treatment of Obstructive Sleep Apnea and Snoring with Oral Appliance Therapy: An Update for 2015. *J Clin Sleep Med.* 2015;11(7): P. 773-827. doi:10.5664/jcsm.4858.
- Redline S, Yenokyan G, Gottlieb DJ, et al. Obstructive sleep apnea-hypopnea and incident stroke: the Sleep Heart Health Study. *Am J Respir Crit Care Med.* 2010;182(2): P. 269-277. doi:10.1164/rccm.200911-1746OC.
- Senaratna CV, Perret JL, Lodge CJ, et al. Prevalence of obstructive sleep apnea in the general population: A systematic review. *Sleep Med Rev.* 2017;34: P. 70-81. doi:10.1016/j.smrv.2016.07.002.
- Weaver TE, Grunstein RR. Adherence to continuous positive airway pressure therapy: the challenge to effective treatment. *Proc Am Thorac Soc.* 2008;5(2): P. 173-178. doi:10.1513/pats.200708-119MG.
- Peppard PE, Young T, Barnet JH, Palta M, Hagen EW, Hla KM. Increased prevalence of sleep-disordered breathing in adults. *Am J Epidemiol.* 2013;177(9): P. 1006-1014. doi:10.1093/aje/kws342.
- Marin JM, Carrizo SJ, Vicente E, Agusti AG. Long-term cardiovascular outcomes in men with obstructive sleep apnoea-hypopnoea with or without treatment with continuous positive airway pressure: an observational study. *Lancet.* 2005;365(9464): P. 1046-1053. doi:10.1016/S0140-6736(05)71141-7.
- Tregear S, Reston J, Schoelles K, Phillips B. Obstructive sleep apnea and risk of motor vehicle crash: systematic review and meta-analysis. *J Clin Sleep Med.* 2009;5(6): P. 573-581.
- Campos-Rodriguez F, Martinez-Garcia MA, Reyes-Nuñez N, Caballero-Martinez I, Catalan-Serra P, Almeida-Gonzalez CV. Role of sleep apnea and continuous positive airway pressure therapy in the incidence of stroke or coronary heart disease in women. *Am J Respir Crit Care Med.* 2014;189(12): P. 1544-1550. doi:10.1164/rccm.201311-2012OC.
- Jonas DE, Amick HR, Feltner C, et al. Screening for Obstructive Sleep Apnea in Adults: Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. *JAMA.* 2017;317(4): P. 415-433. doi:10.1001/jama.2016.19635.
- Sawyer AM, Gooneratne NS, Marcus CL, Ofer D, Richards KC, Weaver TE. A systematic review of CPAP adherence across age groups: clinical and empiric insights for developing CPAP adherence interventions. *Sleep Med Rev.* 2011;15(6): P. 343-356. doi:10.1016/j.smrv.2011.01.003.
- Kuhn E, Schwarz EI, Bratton DJ, Rossi VA, Kohler M. Effects of CPAP and Mandibular Advancement Devices on Health-Related Quality of Life in OSA: A Systematic Review and Meta-analysis. *Chest.* 2017;151(4): P. 786-794. doi:10.1016/j.chest.2017.01.020.
- McEvoy RD, Antic NA, Heeley E, et al. CPAP for Prevention of Cardiovascular Events in Obstructive Sleep Apnea. *N Engl J Med.* 2016;375(10): P. 919-931. doi:10.1056/NEJMoa1606599.

17. Chai-Coetzer CL, Luo YM, Antic NA, et al. Predictors of long-term adherence to continuous positive airway pressure therapy in patients with obstructive sleep apnea and cardiovascular disease in the SAVE study. *Sleep*. 2013;36(12): P. 1929-1937. doi:10.5665/sleep.3232.

18. Sutherland K, Vanderveken OM, Tsuda H, et al. Oral appliance treatment for obstructive sleep apnea: an update. *J Clin Sleep Med*. 2014;10(2): P. 215-227. doi:10.5664/jcsm.3460.

19. Phillips CL, Grunstein RR, Darendeliler MA, et al. Health outcomes of continuous positive airway pressure versus oral appliance treatment for obstructive sleep apnea: a randomized controlled trial. *Am J Respir Crit Care Med*. 2013;187(8): P. 879-887. doi:10.1164/rccm.201212-2223OC.

20. Doff MH, Hoekema A, Wijkstra PJ, et al. Oral appliance versus continuous positive airway pressure in obstructive sleep apnea syndrome: a 2-year follow-up. *Sleep*. 2013;36(9): P. 1289-1296. doi:10.5665/sleep.2948.

21. Shelgikar AV, Durmer JS, Joynt KE, Olson EJ, Riney H, Valentine P. Multidisciplinary sleep centers: strategies to improve care of sleep disorders patients. *J Clin Sleep Med*. 2014;10(6): P. 693-697. doi:10.5664/jcsm.3870.

22. Berry RB, Budhiraja R, Gottlieb DJ, et al. Rules for scoring respiratory events in sleep: update of the 2007 AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events. Deliberations of the Sleep Apnea Definitions Task Force of the American Academy of Sleep Medicine. *J Clin Sleep Med*. 2012;8(5): P. 597-619. doi:10.5664/jcsm.2172.

DOMBROVSKA Viktoriya

director, ProfMed Healthcare Solutions, Canada, King City

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF APNEA IN ADULTS: SYMPTOMS, RISK FACTORS AND NEGATIVE CONSEQUENCES

Abstract. *Introduction.* Obstructive sleep apnea (OSA) is a common and potentially life-threatening sleep breathing disorder. The purpose of this work was to evaluate the effectiveness of diagnosis and treatment of CCA in adult patients.

Materials and methods. The study involved 523 patients (316 men and 207 women) aged 30 to 75 years with suspected CCA. All patients underwent a comprehensive examination, including polysomnography, cardiorespiratory monitoring, assessment of daytime sleepiness on the Epworth scale, determination of body mass index (BMI) and neck circumference. Patients with a confirmed diagnosis of CCA (n=423) were randomized into 3 groups: CPAP therapy (n=147), intraoral devices (VRU) (n=138) and conservative treatment (n=138).

Results. The prevalence of CCA was 80.9%. The most common symptoms were: snoring (89.6%), daytime sleepiness (78.3%), frequent night urination (56.1%) and morning headaches (44.2%). The risk factors for CCA were: male (HR 2.37; 95% CI 1.84-3.06), age ≥ 50 years (HR 1.92; 95% CI 1.47-2.51), BMI ≥ 30 kg/m² (HR 3.74; 95% CI 2.82-4.97) and neck circumference ≥ 43 cm in men and ≥ 37 cm in women (HR 2.69; 95% CI 2.03-3.58). CPAP therapy and VRU significantly improved sleep performance, reduced the apnea-hypopnea index by 88.4% and 73.6%, respectively ($p < 0.001$) and increased average oxygen saturation during sleep by 7.8% and 5.2%, respectively ($p < 0.001$) compared with conservative treatment.

Keywords: sleep apnea in adults, diagnosis, treatment, CPAP therapy, intraoral devices, risk factors, symptoms, complications.